

УДК 629.33:658.562:006.35. 658.562:629.3

**УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С IATF 16949 И СТАНДАРТОВ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН**

Муминов Н.Ш. - проф. кафедры «Городская инфраструктура.
Метрология, стандартизация и системы
менеджмента качества»

*Ташкентского архитектурно-строительного
университета, доктор технических наук,*

muminov.najmiddin@mail.ru ; тел. +998903291543;

Акрамов М.К. – Начальник отдела
«Система менеджмента качества», ООО СП «O'zAuto-Austem»;

Асадов Б.К. – Начальник секции
«GEM модели» АО «UzAuto Motors»

Аннотация: В данной статье приведен аналитический обзор преимущества и общие требования и принципы, систем управление качеством IATF 16949 стандарта для автомобильной промышленности. Даны пояснение зарубежным стандартам QS 9000 – американского стандарта, VDA 6.1 – немецкого стандарта, EAQF – французского стандарта, AVSQ – итальянского стандарта и стандартов России автомобильной промышленности.

Ключевые слова: автомобильная промышленность, международный стандарт IATF 16949, системы менеджмента качества, сертификация, поставщики, качество продукции.

УДК 629.33:658.562:006.35. 658.562:629.3

**АВТОМОБИЛСОЗЛИК САНОАТИДА IATF 16949 ВА ХОРИЖИЙ
МАМЛАКАТЛАР СТАНДАРТЛАРИГА МУВОФИҚ СИФАТНИ
БОШҚАРИШ**

Мўминов Н.Ш. - Тошкент архитектура-қурилиш университети
"Шаҳар инфратузил-маси. Метрология, стандартлаштириш
ва сифат менежменти тизимлари"

кафедраси профессори", техника фанлари доктори,

muminov.najmiddin@mail.ru ; telefon: +998903291543;

*Акрамов М. К. – «Сифат менежменти тизими» бўлими бошлиғи, «O'zAuto-Austem» ҚК МЧЖ;
Асадов Б. К. – «GEM моделлари» бўлинмаси бошлиғи,
«UzAuto Motors» АЖ;*

Аннотация: ушбу мақолада автомобилсозлик саноати учун IATF 16949 стандартининг, сифат менежменти тизимларининг афзалликлари ва умумий талаблари, тамойиллари ҳақида таҳлилий маълумот берилган. Хорижий мамлакатлар QS 9000 - Америка стандарти, VDA 6.1 – Германия стандарти, EAQF – Франция стандарти, AVSQ – Италия стандарти ва Россия автомобилсозлик саноатининг стандартларига тушунтиришлар берилган.

Калит сўзлар: автомобилсозлик, IATF 16949 халқаро стандарти, сифат менежменти тизимлари, сертификатлаш, етказиб берувчилар, маҳсулот сифати.

UDC 629.33:658.562:006.35. 658.562:629.3

QUALITY MANAGEMENT IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY IN ACCORDING TO IATF 16949 AND FOREIGN STANDARDS

*Muminov N.Sh. - Professor of the department "Urban infrastructure. Metrology, Standardization and Quality Management Systems" of Tashkent University of Architecture and Civil Engineering, Doctor of Technical Sciences, muminov.najmiddin@mail.ru ; phone:+998903291543;
Akramov M.K. – «Quality management system» head of department, «O'zAuto-Austem» JV LLC;
Asadov B.K. – «GEM models» head of section, «UzAuto Motors» JSC*

Annotation: This article provides an analytical review of the benefits and general requirements and principles of quality management systems IATF 16949 standards for the automotive industry. Explanations are given to foreign standards QS9000 - the American standard, VDA 6.1 - the German standard, EAQF - the French standard, AVSQ - the Italian standard and Russian standards of the automotive industry.

Key words: automotive industry, international standard IATF 16949, quality management systems, certification, suppliers, product quality.

ВВЕДЕНИЕ

Мировая автомобильная промышленность - это превосходное качество процессов, непрерывное совершенствование процессов, высочайшие стандарты и инновационная сила. IATF 16949 - это стандарт для систем управления качеством поставщиков в автомобильной промышленности. IATF 16949 обозначает управление качеством в автомобильной промышленности.

Цель исследования: провести анализ управление качеством в автомобильной промышленности в соответствии с IATF 16949 и стандартов зарубежных стран

Методы исследования: аналитическое исследование.

Результаты исследования и их обсуждение: Основным стандартом системы качества в автомобилестроении является международный стандарт IATF 16949:2016. Он заменил собой ранее действовавший международный стандарт ISO/TS 16949 – «Quality management systems. Particular requirements for the application of ISO 9001:2008 for automotive production and relevant service part organizations» - Системы менеджмента качества. Специальные требования по применению ISO 9001:2008 в организациях производящих автомобильную продукцию и запасные части к ней.

Стандарт IATF 16949:2016 соответствует структуре и требованиям ISO 9001:2015, а также включает в себя специальные требования для автомобильной промышленности.

Стандарт IATF 16949 был разработан международной совместной группой по автомобилестроению IATF (International Automotive Task Force) в сотрудничестве с техническим комитетом ISO TC176. С целью разработки стандарта является улучшения возможностей качества и всего процесса сертификации в рамках цепочки поставок - обеспечения качества систем и процессов на самом высоком уровне.

В состав этой группы входят представители автомобильных концернов (в частности, Ford, General Motors, Daimler, Chrysler, BMW, Fiat, Pigeon - Citroen, Renault, Volkswagen) и представители автомобильных ассоциаций (AIAG – США, VDA – Германия, SMMT – Великобритания, ANFIA – Италия, FIEV – Франция). Первая версия стандарта была опубликована в 1999 году.

IATF 16949 структурирован в соответствии с общей базовой структурой стандартов ISO на системы менеджмента (High Level Structure) и дополняет всемирно признанный стандарт ISO 9001:2015 расширенными требованиями отрасли.

В результате пересмотра стандарт претерпел ряд специфических для автомобильной промышленности изменений в дополнение к адаптации к ISO

9001, например, в части обращения с деталями, имеющими отношение к безопасности, для продукции с интегрированным программным обеспечением, а также в части прослеживаемости.

Каковы преимущества сертификации IATF 16949? Большинство OEM (Производители оригинального оборудования) - членов IATF требуют обязательного подтверждения наличия системы менеджмента качества. Будь то малая компания, средний бизнес или корпоративная группа, сертификат IATF 16949 станет для них билетом для входа в автомобильную промышленность.

IATF 16949 – это международный отраслевой стандарт, который описывает требования к системам менеджмента качества для предприятий, входящих в цепочку поставщиков или изготовителей продукции для автомобильной промышленности.

Внедрение системы менеджмента качества по требованиям стандарта IATF 16949 обеспечивает постоянное улучшение, снижение производственных дефектов, отклонений и нерациональных затрат.

Общие требования и принципы совершенно идентичны стандарту ISO 9001. Существенным отличием является требование к технической документации. Текст стандарта гласит, что в организации должны быть внедрены и поддерживаться в актуальном состоянии документы процесса одобрения компонентов:

APQP расшифровывается и переводится как «перспективное планирование качества продукции». Это является, по сути, наиболее действенным инструментом менеджмента качества. Подробное описание процесса дает документация IATF 16949. Но, если сказать коротко, то целью APQP является обеспечение выполнения всех необходимых процедур и этапов работы для того, чтобы можно было произвести качественные автокомпоненты при приемлемом уровне затрат.

При этом под качеством автомобильных компонентов следует понимать соответствие изделий всем требованиям и ожиданиям потребителей. **PPAP** можно расшифровать и перевести как «процесс согласования производства части».

Этим устанавливаются и одобряются общие требования к производству автокомпонентов. С помощью PPAP можно определить, правильно ли понимаются поставщиком технические требования потребителя и имеет ли потенциал производственный процесс поставщика. Если потенциал этот выявляется, то изготовитель может позволить себе выпускать в назначенном объеме продукцию, которая сможет соответствовать заданным требованиям при условии массового производства.

FMEA, или «анализ видов и последствий отказов», позволяет выявлять наиболее критичные шаги (проще говоря, возможные ошибки) в производственном процессе. Этот анализ имеет свою цель – управление качеством продукции.

Согласно этой методологии, выявив и исключив потенциальные ошибки в производстве, можно выпускать заведомо качественную продукцию.

SPC, или «статистическое управление процессом», является способом применения в производственном процессе статистических методов, которые позволяют:

- 1) увеличить знания о процессе;
- 2) регулировать производственный процесс в целях достижения желаемого результата;
- 3) уменьшить отклонения параметров готовой продукции и др.

С помощью инструмента SPC можно максимально улучшить рабочий процесс.

MSA («анализ измерительных систем») дает заключение о приемлемости используемой измерительной системы с помощью количественного выражения ее точности, сходимости, стабильности. Этот анализ помогает минимизировать риск того, что в случае несоответствия измерительной системы от руководителя могут последовать ложные решения, либо процесс будет регулироваться излишне жестко. Ведь, как известно, правильность решений зависит от степени достоверности полученных данных.

Все эти пять инструментов (APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA) являются методами обеспечения качества, которые необходимо применять организации при внедрении требований стандарта IATF 16949.

Стандарт гармонизировал и объединил в себе требования стандартов качества автомобильной промышленности стран-лидеров в этой отрасли:

- **QS9000** – американский стандарт качества в автомобильной отрасли, разработанный «большой тройкой» производителей автомобилей – General Motors, Chrysler и Ford. Также этот стандарт был адаптирован несколькими производителями грузовиков в США.

Сертификация по этому стандарту прекратилась в 2006г. Совместно со стандартом QS 9000 применялся стандарт TE9000 - Quality System Requirements, Tooling and Equipment (Требования системы качества - оборудование и инструмент). Этот стандарт также был разработан представителями «большой тройки» и предназначался для применения поставщиками оборудования, инструмента, оснастки и приспособлений для автомобильной отрасли.

• **VDA 6.1** – немецкий стандарт качества, разработанный для поставщиков запасных частей и комплектующих в автомобильной отрасли. Кроме VDA 6.1 в Германии, для автомобильной отрасли были разработаны стандарты VDA 6.2 и VDA 6.4. VDA 6.2 - это стандарт качества для обслуживающих организаций – автодилеров, сервисных центров, тюнинг-компаний, изготовителей прототипов. VDA 6.4 - стандарт качества для поставщиков средств производства и оборудования – производителей оснастки, машин и производственного оборудования для автомобильной промышленности.

• **EAQF** – французский стандарт качества для автомобильной промышленности. Этот стандарт был разработан и применялся компаниями Citroen, Peugeot, Renault и поставщиками этих компаний.

• **AVSQ** – итальянский стандарт качества для автомобильной промышленности. Этот стандарт был разработан и применялся Итальянскими поставщиками и производителями в автомобильной промышленности – Fiat, Alfa Romeo, Innocenti, Lancia, Maserati и Ferrari.

Все эти стандарты были основаны на требованиях ISO 9001, однако они не копировали друг друга и имели некоторые отличия.

С момента принятия первой международной редакции стандарта (на тот момент стандарт имел обозначение ISO/TS 16949) производители автомобилей и поставщики комплектующих стали постепенно переходить с национальных стандартов на международный стандарт ISO/TS 16949.

Действующая на сегодняшний день редакция стандарта IATF 16949:2016 является первой редакцией, которая поддерживается международной группой автопроизводителей (IATF). Ранее стандарт (ISO/TS 16949) поддерживался международной организацией по стандартизации (ISO).

Сертификация компаний, работающих в автомобильной отрасли, осуществляется на соответствие стандарту IATF 16949:2016.

Помимо самого стандарта в автомобильной промышленности применяются так называемые «техники качества» - это методы обеспечения качества, которые должны применять организации, если они внедряют требования стандарта IATF 16949:2016.

К «техникам качества» относятся:

• APQP – Advanced Product Quality Planning and Control Plan (Перспективное планирование качества продукции и план управления);

• FMEA - Potential Failure Mode and Effects Analysis (Анализ видов и последствий отказов);

• MSA - Measurement Systems Analysis (Анализ измерительных систем);

- PPAP - Production Part Approval Process (Процесс приемки комплектующих производства);

- QSA - Quality System Assessment (Оценка системы качества);

- SPC - Statistical Process Control (Статистическое управление процессом).

Изначально все указанные выше «техники качества» входили в систему обеспечивающих документов стандарта QS 9000.

В России для автомобильной промышленности приняты стандарты аналогичные международным:

- ГОСТ Р 51814.1-2009 - Системы менеджмента качества. Особые требования по применению ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части – аналог международного стандарта ISO/TS 16949:2009;

- ГОСТ Р 51814.2-2001 - Системы качества в автомобилестроении. Метод анализа видов и последствий потенциальных дефектов – аналог «техники качества» FMEA;

- ГОСТ Р 51814.3-2001 - Системы качества в автомобилестроении. Методы статистического управления процессами – аналог «техники качества» SPC;

- ГОСТ Р 51814.4-2004 - Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Одобрение производства автомобильных компонентов – аналог «техники качества» PPAP;

- ГОСТ Р 51814.5-2005 - Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Анализ измерительных и контрольных процессов – аналог «техники качества» MSA;

- ГОСТ Р 51814.6-2005 - Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Менеджмент качества при планировании, разработке и подготовке производства автомобильных компонентов – аналог «техники качества» APQP;

- ГОСТ Р 51814.7-2005 - Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Оценка систем менеджмента качества – аналог «техники качества» QSA.

По состоянию на 2024 года все эти стандарты являются действующими.

Японская автомобильная ассоциация - Japanese Automobile Manufacturers Association (JAMA), присоединилась к разработке международного стандарта ISO/TS 16949 в 2002г. когда вышла вторая редакция этого стандарта.

Поэтому японские автопроизводители (Toyota, Nissan, Honda и др.) начали признавать сертификацию поставщиков по стандарту ISO/TS 16949 только со второй редакции. Традиции качества японских автомобильных производителей гораздо более глубокие, чем в Европе и Америке, поэтому, несмотря на

признание международного стандарта, японские автомобильные компании предъявляют к поставщикам дополнительные требования.

Для японских компаний сертификация поставщиков по стандарту IATF 16949:2016 является только самым минимальным требованием. Дополнительные требования к поставщикам содержатся в стандартах этих компаний. Например, у Toyota они содержатся в Supplier Quality Assurance Manual (SQAM) – руководство гарантии качества поставщика.

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

В качестве можно сделать выводы, что независимая и экспертная сертификация системы менеджмента дает высшему руководству уверенность в том, что система соответствует требованиям IATF 16949. Благодаря целостному взгляду на людей, процессы и результаты, наши аудиторы выявляют потенциал для улучшения и дают рекомендации для принятия решений.

Благодаря постоянной оптимизации процессов и непрерывному совершенствованию деятельности организации можно повысить уровень производительности, минимизируя потери и обеспечивая высочайшее качество процессов и продуктов предприятий.

Предприятия, сертифицированные по стандарту IATF 16949, повышают надежность и технологичность всей цепи поставок, минимизируют дефекты и риски, а также способствуют сокращению отходов во всей цепи поставок.

Поэтому стандарт IATF 16949 актуален с точки зрения требований заказчика для всех, кто работает в автомобильной промышленности в сфере производства или сборки, или числится в списке потенциальных внешних поставщиков.

Внедрение отраслевого стандарта IATF 16949 является обязательным условием для сотрудничества со всеми крупнейшими производителями автомобилей. Система менеджмента качества в автомобильной отрасли способна минимизировать дефекты на стадии производства и повысить качество продукции.

Помимо этого структура стандарта позволяет легко интегрировать его с другими системами менеджмента, например, OHSAS 18001 и ISO 14001.

Введение IATF 16949 требует гораздо меньше финансовых и временных затрат, при этом обеспечивая хорошие перспективы для дальнейшего развития бизнеса, поскольку способствует освобождению от получения схожих документов, таких как EAQF, AVSF, QS-9000 и др.

Наличие сертификата IATF 16949 говорит о стабильности организации, укрепляя ее имидж, как предприятия, производящей качественную продукцию.

Список использованной литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 01.06.2017г. N ПП-3028 «О мерах по дальнейшему совершенствованию управления и ускоренному развитию автомобильной промышленности на 2017-2021 годы».

2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 18.07.2019 г. N ПП-4397 «О дополнительных мерах по ускоренному развитию автомобильной промышленности Республики Узбекистан»

3. IATF 16949-2016 «Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части».

4.ГОСТ Р 58139 -2018 «Системы менеджмента качества Требования к организациям автомобильной промышленности». Москва Стандартинформ. 2018г.

5. Довбня А.А., Поединчиков И.И. Оценка эффективности менеджмента в реализации цели политики в области качества. // Стандарты и качество. - 2010. - №3. - с.12.

6. «Современные проблемы менеджмента» Материалы XVI Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 21 апреля 2022 г. Санкт-Петербург Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 2022.

7. Дзедик В. А. Разработка российского автомобильного стандарта, описывающего требования к системам менеджмента качества // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 55–59.